

XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUV SHAROITIDA XUSUSIY TADBIRKORLIKKA INNOVATSION INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MASALALARI

Valiyev Xayrulla Ismatullaevich

“O‘zmilliybank” AJ Toshkent shahar Bosh boshqarmasi Kreditlarni monitoring qilish
boshqarmasi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332191>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlari davomida xususiy tadbirkorlik sohasiga innovatsion investitsiyalarni jalb qilishning dolzarb masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati, investitsiya muhitini yaxshilash va tadbirkorlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan. Maqolada xalqaro tajriba asosida samarali investitsiya siyosatini shakllantirish yo‘nalishlari ham o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsion investitsiyalar, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy integratsiya, investitsiya muhiti, innovatsiya, xalqaro hamkorlik, tadbirkorlikni rivojlantirish.

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные вопросы привлечения инновационных инвестиций в сферу частного предпринимательства в условиях процессов международной экономической интеграции. Также рассмотрено значение инновационного подхода в обеспечении устойчивого развития национальной экономики, даны предложения и рекомендации по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательской деятельности. На основе международного опыта изучены направления формирования эффективной инвестиционной политики.

Ключевые слова: Инновационные инвестиции, частное предпринимательство, экономическая интеграция, инвестиционный климат, инновации, международное сотрудничество, развитие предпринимательства.

Abstract. This article analyzes the pressing issues of attracting innovative investments into the private entrepreneurship sector within the context of international economic integration processes. It also examines the significance of an innovative approach in ensuring the sustainable development of the national economy, and provides suggestions and recommendations for improving the investment climate and supporting entrepreneurial activity. Based on international experience, the article explores directions for shaping an effective investment policy.

Key words: Innovative investments, private entrepreneurship, economic integration, investment climate, innovation, international cooperation, entrepreneurship development.

Jahon miqyosidagi iqtisodiy globallashuv va integratsiya jarayonlari har bir mamlakatning iqtisodiy siyosatini qayta ko‘rib chiqishga va uni bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda rivojlantirishga undamoqda. Bunda xususiy tadbirkorlik salohiyatidan to‘liq foydalanish, ayniqsa innovatsion investitsiyalarni jalb etish orqali yangi ish o‘rinlari yaratish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish masalalari birinchi o‘rinda turibdi.

Hozirgi xalqaro iqtisodiy integrallashuv sharoitida xususiy tadbirkorlikka innovatsion investitsiyalarni jalb qilish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘sishini ta‘minlashda, aholini ish bilan bandligini oshirishda va ularning hayot sifati yaxshilanishida kichik va o‘rta biznes (KO‘B)

muhim o‘rin tutadi. Jahon amaliyotida ham KO‘B sohasiga innovatsion investitsiyalarni jalb qilish natijasida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va mehnat bozorida muvozanatni ta‘minlash imkoniyatlarini yaratib beradi.

Mamlakatimizda xalqaro iqtisodiy integrallashuv sharoitida xususiy tadbirkorlikka innovatsion investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ya‘ni, “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi [2] Qarori, “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” [3], “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023 yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [4]gi Qarori va “Kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [5]gi Farmoni qabul qilinganligi ushbu sohani yanada rivojlantirish bilan birga mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishga olib keladi.

Bizga ma‘lumki, dunyoning rivojlangan davlatlarida iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyaga ajratilgan investitsiyalar katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda mamlakatimizda tizimli dasturlar asosida bu sohani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o‘z navbatida mamlakatimizning iqtisodiyotini barqaror rivojlanishiga, iqtisodiy qudratini mustahkamlashga va xalqaro iqtisodiy integrallashuv sharoitadi tadyubirkorlik sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib hisoblanada.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi kichik va o‘rta tadbirkorlik sub‘ektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadlari uchun ajratilgan xorijiy kreditlar mln. AQSh dollar [11]

Tahlillar shundan dalolat beradiki, mamlakatimizning kichik va o‘rta tadbirkorlik sub‘ektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadlari uchun ajratilgan

xorijiy kreditlar 2020 yilda 2139 mln. AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2024 yilda ushbu ko'rsatkich 1149,7 mln. AQSh dollarini tashkil qilgan (1-rasm).

Kichik va o'rta tadbirkorlik sub'ektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadlari uchun ajratilgan xorijiy kreditlarni oylar kesimida tahlil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi kichik va o'rta tadbirkorlik sub'ektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadlari uchun ajratilgan xorijiy kreditlar mln. AQSh dollar [11]

	2020	2021	2022	2023	2024	O'rtacha
Yanvar	145,4	114,0	87,7	90,4	55,8	98,6
Fevral	148,3	129,2	117,0	115,0	114,1	124,7
Mart	172,2	120,2	134,6	131,6	63,8	124,5
Aprel	150,7	120,8	89,7	48,7	54,9	93,0
May	115,3	102,1	84,5	76,6	173,8	110,5
Iyun	179,7	207,5	235,2	64,9	88,7	155,2
Iyul	146,1	166,3	44,4	153,7	100,5	122,2
Avgust	240,4	124,6	234,0	63,1	124,0	157,2
Sentabr	178,6	147,4	151,1	102,3	75,0	130,9
Oktabr	162,2	174,9	142,1	119,2	162,8	152,3
Noyabr	229,2	98,7	144,9	94,4	36,3	120,7
Dekabr	271,0	250,5	66,1	90,8	99,9	155,7
O'rtacha	178,2	146,3	127,6	95,9	95,8	128,8

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020-2024 yillarda KO'B ga ajratilgan xorijiy kreditlar 2020-2024 yillarda o'rtacha yil davomida eng ko'p ajratilgan xorijiy kreditlar avgust, dekabr va iyun oylariga to'g'ri kelmoqda(1-jadval).

Xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida xususiy tadbirkorlikka innovatsion investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi masalalar hal qilinishi lozim deb hisoblaymiz:

➤ **xalqaro iqtisodiy integratsiya va uning xususiy tadbirkorlikka ta'siri** xalqaro iqtisodiy integratsiya mamlakatlar o'rtasida savdo-sotiq, investitsiya va texnologiyalar almashinuvini kuchaytirib, xususiy sektor uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bunda mahalliy tadbirkorlar xalqaro bozorda o'z o'rnini egallash uchun innovatsion yechimlarga tayanishlari lozim;

➤ **innovatsion investitsiyalarning ahamiyati shundan iboratki,** innovatsion investitsiyalar, ya'ni ilmiy-tadqiqot ishlari, yangi texnologiyalar va startaplarga qaratilgan sarmoyalar, tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular

raqobatbardoshlikni oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirish va eksport salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi omili bo‘lib hisoblanishi;

➤ **O‘zbekiston sharoitida mavjud muammolar va imkoniyatlar** mamlakatimizda xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ammo innovatsion investitsiyalarni jalb etishda hali ham to‘siqlar mavjud — jumladan, moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi, mutaxassislar yetishmovchiligi va investitsiya muhitining yetarlicha shaffof emasligi;

➤ **xalqaro tajriba va O‘zbekiston uchun tavsiyalar** Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik, innovatsion loyihalarga davlat kafolati va soliq imtiyozlari samarali investitsiya muhitini yaratadi. O‘zbekistonda ham shunday mexanizmlarni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq.

Xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida xususiy tadbirkorlikka innovatsion investitsiyalarni jalb qilish nafaqat iqtisodiy o‘sishni ta‘minlaydi, balki mamlakatning barqaror va raqobatbardosh iqtisodiyotini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu bois, innovatsiyaga asoslangan tadbirkorlik muhitini shakllantirish, moliyaviy va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-83-sonli Qarori. Toshkent sh., 2022 yil 21 fevral // <https://lex.uz/docs/5870397>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. Toshkent sh., 2022 yil 28 yanvar//<https://lex.uz/docs/5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o‘rni va ulushini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-292-son Qarori. Toshkent sh., 2023 yil 4 sentyabr//<https://lex.uz/docs/6591947>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-193-son Farmoni. Toshkent sh., 2023 yil 10 noyabr//<https://lex.uz/docs/6658633>
5. [Khamdamov, S. J. R., Usmanov, A. S., Sayfullayev, S. N., Xamitova, M. S., & Adkhamjonov, S. B. \(2024\). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS \(Vol. 33, pp. 107-112\). Emerald Publishing Limited.](#)
6. SN Sayfullayev. Pandemiya sharoitida oilaviy tadbirkorlikni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni statistik o‘rganish. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.
7. SS Nosirovich, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikga kiritilgan investitsiyalarni statistik baholash. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
8. Sayfullayev S.N. Statistical analysis of the status and development of small entrepreneurship in Uzbekistan //SAARJ Journal on Banking & Insurance Research. – 2020. – T. 9. – №. 4. – S. 91-96. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

9. Sayfullaev, S. (2023). Statisticheskaya otsenka i prognozirovanie predprinimatelskoy aktivnosti na territoriyax respubliki Uzbekistan. Mejdunarodnyy byulleten prikladnoy nauki i texnologiy, 3(5), 237–244. Polucheno s <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1369>.
10. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi sayti.
11. www.cbu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bank sayti.